

*Батьковский А.М., д.э.н.,
главный научный сотрудник,
Центральный экономико-математический институт РАН
Россия, Москва*

*Омельченко А.Н., к.э.н.,
ведущий инженер,
Центральный экономико-математический институт РАН
Россия, Москва*

*Хрусталева Е.Ю. д.э.н., профессор,
главный научный сотрудник,
Центральный экономико-математический институт РАН
Россия, Москва*

**Анализ инновационного развития предприятий оборонно-промышленного
комплекса в условиях диверсификации производства**

**Analysis of innovative development of enterprises of the military-industrial
complex in the conditions of production diversification**

Аннотация. Значительный вклад предприятий оборонно-промышленного комплекса в обеспечение национальной безопасности, ускорение инновационного развития России и повышение качества жизни населения страны делает задачу анализа механизма их инновационного развития в условиях диверсификации производства весьма актуальной. Проведенный анализ данного механизма основан на использовании многоуровневой детализации этого процесса, его систематической и всесторонней оценке с применением методов формализации и структурирования, а также с учетом специфики новых целей и условий развития предприятий при проведении диверсификации производства. В статье определены основные виды развития предприятий оборонно-промышленного комплекса в современных условиях. Представлены авторские трактовки некоторых понятий, используемых при изучении инновационного развития этих предприятий. Рассмотрены модель и важнейшие характеристики механизма инновационного развития предприятий в условиях диверсификации производства. Практическая реализация результатов исследования позволит повысить оптимальность диверсификационных мероприятий на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и эффективность данного процесса.

Annotation. The significant contribution of the enterprises of the military-industrial complex to ensuring national security, accelerating the innovative development of Russia and improving the quality of life of the country's population make the task of analyzing the mechanism of innovative development in the conditions of production diversification very relevant. The analysis of this mechanism is based on the use of a multi-

level decomposition of this process, its systematic and comprehensive assessment using the methods of formalization and structuring, as well as taking into account the specifics of new goals and conditions for the development of enterprises when carrying out production diversification. The article defines the main types of development of enterprises of the military-industrial complex in modern conditions. The author's interpretations of some concepts used in the study of innovative development of these enterprises are presented. The model and the most important characteristics of the mechanism of innovative development of enterprises in the conditions of production diversification are considered. The practical implementation of the research results will increase the optimality of the implementation of diversification measures at the enterprises of the military-industrial complex and the efficiency of this process.

Ключевые слова: инновационное развитие, диверсификация, предприятия, оборонно-промышленный комплекс, анализ.

Keywords: innovative development, diversification, enterprises, military-industrial complex, analysis.

Введение

Инновационная деятельность – это вид деятельности по воспроизводству прикладных (поисковых) и фундаментальных исследований, проектных и опытно-конструкторских работ, производственных и маркетинговых действий, связанных с вовлечением их результатов в экономический оборот путем создания и реализации инновационного продукта. Инновационная деятельность осуществляется путем реализации комплекса научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые в своей совокупности приводят к инновациям. Инновационную деятельность предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) можно рассматривать, с одной стороны, как параллельно-последовательное осуществление научно-исследовательской, научно-технической, производственной и маркетинговой деятельности предприятий, а с другой стороны, – как временные этапы жизненного цикла нововведений от возникновения научных идей до их реализации в виде новых продуктов (изделий) и услуг. С системной точки зрения она обладает определенными свойствами, основные из которых - целостность и динамизм. Она не является простой суммой элементов, а состоит из множества частей, каждая из которых взаимодействует с другими частями, образуя единое целое – инновационный процесс, который лежит в основе инновационного развития предприятий ОПК [1].

Предприятия оборонно-промышленного комплекса реализуют в своей инновационной деятельности социальные и экономические функции. Их социальное значение состоит в том, что они создают путем производства продукции военного назначения материально-техническую базу обеспечения безопасности страны и населения. При этом данная безопасность в соответствии с теорией иерархии потребностей является важнейшей потребностью человека [2]. Кроме того предприятия ОПК создают продукцию гражданского назначения, которая предназначена для

удовлетворения потребностей всех отраслей экономики России и ее граждан. Социальное значение данных предприятий заключается также в создании высокотехнологичных рабочих мест. Основная экономическая функция предприятий ОПК заключается в инновационном развитии России, т.к. они производят две трети инновационной продукции, создаваемой в нашей стране ввиду того, что их инновационная активность намного превышает аналогичные показатели предприятий других отраслей народного хозяйства [3]. Поэтому предприятия ОПК являются «локомотивом» инновационного развития российской экономики, а их инновационная деятельность способствует созданию новых направлений в потребительском секторе ввиду роста спроса государства, отраслей народного хозяйства и населения на новые виды продукции.

Сложившаяся в последние годы военно-политическая и экономическая ситуация, а также усиление различных угроз России потребовали в настоящее время четкого обоснования и полного удовлетворения потребностей в продукции, создаваемой предприятиями ОПК. В связи с этим перед ними поставлена задача диверсификации военного производства с целью ускорения экономического развития страны путем увеличения номенклатуры продукции гражданского назначения, ее объема и инновационного уровня. Эффективность диверсификации производства на предприятиях ОПК зависит от арсенала инструментов ее прямой и косвенной поддержки, а также от оптимальности управления данным процессом. Поэтому задачи диверсификации производства на предприятиях ОПК должны быть увязаны с целями их инновационного развития. Диверсификация призвана обеспечивать не только создание новых видов продукции, завоевание новых рынков сбыта, но и обновление производственных мощностей предприятий ОПК, повышение уровня используемых ими технологий. Научное обобщение и анализ имеющегося в нашей стране и за рубежом методического обеспечения решения рассматриваемых задач показало, что имеющиеся разработки в этой области носят в основном разрозненный характер и направлены лишь на исследование отдельных аспектов деятельности предприятий, осуществляющих инновационное развитие в условиях диверсификации производства на предприятиях ОПК [4; 5].

Стратегии развития предприятий ОПК в современных условиях

Необходимость комплексного решения задач инновационного развития предприятий ОПК и диверсификации производства определяют следующие основные обстоятельства [6; 7]:

- высокая политическая, военная, экономическая, социальная и технологическая значимость данных задач. Если указанные задачи не будут решены в ближайшие годы, то Российская Федерация может превратиться в государство с ограниченным суверенитетом - сырьевой придаток высокоразвитых стран;

- теоретическая нерешенность проблемы совершенствования управления диверсификацией военного производства, т.к. оптимальный механизм инновационного развития предприятий ОПК в условиях диверсификации производства до настоящего времени не разработан;

- ограниченные возможности применения результатов исследований россий-

ских ученых, анализирующих управление диверсификацией в других отраслях промышленности, т.к. они не учитывают значительную экономическую специфику деятельности предприятий ОПК;

- сложность использования при решении данной проблемы результатов исследований зарубежных ученых ввиду специфических особенностей российской системы управления развитием предприятий ОПК.

Решение рассматриваемой задачи должно базироваться изначально на анализе различных типов развития предприятий ОПК (таблица 1).

Таблица 1

Основные типы развития предприятий ОПК в современных условиях

Параметры развития	Типы развития		
	Ресурсное	Инвестиционное	Инновационное
Цель развития	Максимизация прибыли	Максимизация потока денежных средств	Расширенное инновационное воспроизводство продукции
Стратегия развития	Ценовая конкуренция	Дифференциация, диверсификация	Материализация знаний и повышение конкурентоспособности продукции
Потенциал развития	Сырье, производственные фонды, трудовые ресурсы	Сырье, производственные фонды, трудовые ресурсы, инвестиции	Сырье, производственные фонды, трудовые ресурсы, инвестиции, инновационный потенциал

Перед предприятиями ОПК всегда стояла задача реализации инновационной стратегии развития. Особенно актуальна данная задача в настоящее время, когда Россия испытывает сильнейшее экономико-политическое давление со стороны США, Европейского Союза и ряда других стран мира. Экономические санкции с их стороны потребовали обеспечить в России импортозамещение. Решить данную задачу без инновационной модернизации предприятий ОПК невозможно. Однако теоретические и методологические основы ее решения до настоящего времени разработаны недостаточно [8]. Например, отсутствует даже однозначное понимание концепции формирования стратегии инновационного развития предприятий ОПК в условиях диверсификации производства. Для решения данной проблемы предлагается следующая модель (см. рисунок 1).

Рис. 1. Модель формирования стратегий инновационного развития предприятий ОПК в условиях диверсификации производства

В большинстве имеющихся работ по данной проблематике используется технократический подход к оптимизации отдельных управленческих задач, регламентирующих инновационное развитие предприятий ОПК в условиях диверсификации производства. Он базируется на исследовании только технико-технологических инноваций и не учитывает институциональные трансформации предприятий ОПК,

которые обеспечивают изменения не только технологических, но и организационно-экономических основ их деятельности. Многие процедуры оптимизации данного управления не формализованы и поэтому на практике часто используется в основном инструментарий экспертной оценки, что снижает уровень научной обоснованности управленческих решений, их реализуемость и эффективность [9]. Кроме того, отсутствует также единый, общепринятый понятийный аппарат, необходимый при исследовании механизма инновационного развития предприятий оборонно-промышленного комплекса, т.к. однозначного и общепринятого его понимания в экономической литературе до настоящего времени нет. Например, расхождения по некоторым основным терминам, используемым при решении указанных задач, порождены различным пониманием инновационного развития как динамического процесса или как его статического результата. Нет общепринятой точки зрения по вопросу о том, какие стадии процесса разработки новшества можно отнести к инновационной деятельности и т.д. Не имея возможности в рамках одной статьи проанализировать множество существующих различных определений основных терминов данного понятийного аппарата, можно ограничиться выбором некоторых наиболее существенных определений, относящихся к проблематике исследования.

Согласно определению, принятому в статистике, инновационная деятельность – это вид деятельности, направленной на трансформацию результатов научных исследований в новые или усовершенствованные продукты (услуги), востребованные рынком. Под продуктом понимаются, в том числе, система управления, востребованная производством, и технологический процесс, доведенный до практического применения. Согласно этому определению процесс исследований и разработок (фундаментальных, поисковых, прикладных), который не доведен до практической реализации его результатов, сам по себе инновационной деятельностью не является, он ей только предшествует. Точкой отсчета при таком понимании инновационной деятельности являются уже полученные результаты исследований и разработок. И только при выявлении возможности воплотить эти результаты в каком-то виде или каким-то способом в рыночный товар (продукт, технологический процесс, организационно-управленческое усовершенствование), начинается инновационная деятельность, ведущая сначала к созданию новшества, а затем - к его распространению в виде инновации. Получается, что при таком подходе инновационная деятельность охватывает стадии превращения новшества в товар, его тиражирование и только эти стадии должны быть объектом исследования в инновационном менеджменте.

Некоторые исследователи дают следующее определение: инновации (нововведения) – это конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта (услуги), внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности. Это обобщенное определение в наибольшей степени корреспондирует с определением инновации Й. Шумпетера, как любого возможного изменения производства, происходящего под воздей-

ствием новых или усовершенствованных технологических, технических, организационно-управленческих решений [10]. Весь этот процесс предполагает выделение ресурсов на научные исследования (как фундаментальные, так и прикладные), улучшение и модификацию научных идей и образцов новых продуктов. Он направлен в конечном итоге на создание новых конкурентоспособных продуктов и технологических процессов. Инновационный цикл обычно бывает ресурсоемким и для перенесения результатов НИР и ОКР в производство требуется достаточное количество инвестиций в основной капитал. Поэтому инновационной деятельности большее внимание уделяется крупными предприятиями, которые могут профинансировать НИОКР из прибылей, полученных от производства существующих продуктов, что уменьшает риск потери капитала, если новый продукт не будет воспринят потребителем.

Анализ определений, необходимых для решения рассматриваемой проблемы и представленных в разных источниках, свидетельствует, что для системного исследования механизма инновационного развития предприятий ОПК в условиях диверсификации производства статистическое определение инновационной деятельности следует расширить. В данное определение необходимо, с нашей точки зрения, включить все работы, связанные с разработкой и производством новых или усовершенствованных продуктов (услуг) и технологий, а также методов организации производства и управления на основе сквозного описания процесса создания и реализации новшеств по всем стадиям их полного жизненного цикла. Это необходимо для решения задачи интеграции исследовательских, конструкторских, производственных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, реализующих трансформацию идеи в конечный продукт.

Следовательно, инновационное развитие предприятий ОПК в условиях диверсификации производства должно осуществляться путем разработки и производства новой конкурентоспособной продукции, востребованной рынком (государством); во-вторых, – модернизации их организационной и технологической структуры, обеспечивающих реализацию целей данного развития; в-третьих, – эффективного воспроизводства основных факторов производства – труда, капитала, знаний. Такое комплексное понимание инновационного развития предприятий ОПК в условиях диверсификации производства основывается на анализе совокупности производственно-технологических, финансово-экономических, социальных и других характеристик их деятельности, которые определяют потенциалы предприятий и эффективность их использования. Предприятия ОПК следует рассматривать как экономические системы, в которых сочетаются процессы создания новой стоимости и воспроизводства капитала при взаимодействии производителей и потребителей продукции. Данное взаимодействие определяет специфику инновационной деятельности предприятий ОПК, удовлетворяющей определенные потребности и нашедших рыночное применение [11].

Теоретический анализ механизма инновационного развития предприятий ОПК в условиях диверсификации производства

С учетом результатов исследования стратегии развития предприятий ОПК примем следующее определение: механизм инновационного развития предприятий

ОПК в условиях диверсификации производства – это система взаимоотношений между государством, научно-технической сферой и предприятиями, результатом которых является их инновационное развитие при реализации диверсификационных мероприятий с целью создания, распространения и использования научно-технических и технологических достижений, как отклик на возрастающие общественные потребности. Общая схема взаимодействия элементов механизма инновационного развития предприятий ОПК в условиях диверсификации производства представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Модель механизма инновационного развития предприятий ОПК

Данный механизм должен обеспечивать постоянное совершенствование и обновление технологической вооруженности производства, рост его конкурентоспособности. Все многообразие элементов механизма инновационного развития предприятий ОПК в условиях диверсификации производства можно представить в трех основных видах: рыночной форме, когда взаимодействие рычагов и стимулов хозяйственной деятельности между участниками процесса происходит на основе конкуренции; в виде государственного управления, которое осуществляется на базе властных правовых полномочий, а также в формах, согласованных с существующими нормами и традициями. Решающую роль в реализации данного механизма играют предприятия ОПК полностью государственные или имеющие значительную долю государственной собственности [12]. В этот сектор входят предприятия и организации, которые в силу своего общественного предназначения не являются частными. Несмотря на это в процессе развития предприятий ОПК возможно

обострение некоторых противоречий и проблем, таких как рост расходов и их сравнительно низкая экономическая эффективность. В результате может образоваться несбалансированность в удовлетворении потребностей разных потребителей в создаваемой предприятиями ОПК продукции. В такой ситуации может оказаться, что непрерывный поток дорогостоящих новшеств должным образом не анализируется, а его эффективность не будет получать компетентной оценки.

В наиболее обобщенном понимании важнейшим элементом рассматриваемого механизма является инновационный процесс, осуществляемый предприятиями ОПК. Его целесообразно определить как совокупность трудовых процессов по созданию, распространению и применению инновационной продукции и технологий, обладающих научно-технической новизной, удовлетворяющих определенные общественные потребности и нашедших рыночное применение. Методологические основы его анализа с учетом риска реализации проектов представлены в [13]. Этапы реализации инновационного процесса, рассматриваемого как элемент данного механизма осуществляемого предприятиями ОПК, различаются по содержанию и результатам. Ему присущи организационно-экономические особенности, связанные с прогнозированием, планированием, финансированием работ в процессе диверсификации производства.

В научных исследованиях структуризация инновационного процесса в условиях диверсификации производства осуществляется различными авторами по-разному [14]. Проанализировав известные подходы к определению его структуры, можно сделать вывод, что, несмотря на некоторые отличия в определении количества этапов данного процесса и их названий, принципиальных различий между данными подходами нет. Структуру инновационного процесса, осуществляемого предприятиями ОПК при реализации диверсификационных проектов, в общем виде можно представить в виде четырех основных этапов: фундаментальные научно-исследовательские работы; прикладные научно-исследовательские работы; опытные и проектно-конструкторские работы; производство новой продукции и коммерциализация инноваций.

На первом этапе инновационного процесса проводятся (используются) фундаментальные исследования, осуществляемые в академических институтах, высших учебных заведениях, отраслевых специализированных институтах и лабораториях. На данном этапе финансирование инновационного процесса осуществляется, как правило, из государственного бюджета на безвозвратной основе. Второй этап соответствует исследованиям прикладного характера, которые осуществляются, в основном, в научных организациях ОПК и могут финансироваться за счет бюджета. На этом этапе инновационного процесса не всегда гарантировано достижение желаемых целей, поскольку результаты прикладных исследований сопряжены с большой долей неопределенности. Опытно-конструкторские и экспериментальные разработки, проводимые на третьем этапе инновационного процесса, осуществляются как в специализированных лабораториях, конструкторских бюро, так и в научно-производственных подразделениях крупных промышленных предприятий и интегрированных структур ОПК. При этом к источникам финансирования, характер-

ным для предыдущего этапа, добавляются собственные средства предприятий и организаций ОПК. На этом этапе инновационного процесса, существуют риски потери вложенных средств. Поэтому инвестиции в инновации носят рискованный характер и называются рискоинвестициями [15]. На четвертом этапе инновационного процесса осуществляется создание нового продукта (изделия) и его коммерциализация. Как правило, на рубеже четвертого этапа (создания новой продукции) предприятиям ОПК требуются значительные инвестиции в производство для создания (или увеличения) производственных мощностей, подготовки персонала и решения других задач, связанных с производством инновационной продукции.

По мере распространения (диффузии) новшество совершенствуется, делается более эффективным, приобретает новые потребительские свойства. Это объясняет важную особенность инновационного процесса, осуществляемого на предприятиях ОПК в условиях диверсификации производства, которая заключается в том, что он не прерывается и после внедрения инновации, так как создаваемая продукция часто модернизируются.

При анализе восприимчивости предприятий оборонно-промышленного комплекса к процессам диверсификации важную роль играет выделение основных факторов ее успеха, которые позволяют обеспечить оптимизацию взаимодействия государства и предприятий в условиях новых вызовов, макроэкономической нестабильности и повторяющихся санкций (таблица 2).

Таблица 2

Факторы ускорения диверсификации производства на предприятиях ОПК

Факторы ускорения	Обеспечение реализации факторов ускорения диверсификации производства на предприятиях ОПК
Стратегическое управление	Разработка бизнес-стратегий
Финансы	Наличие финансовых средств
Технологии	Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности в результате выполнения военных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
Производство	Наличие собственных производственных мощностей для выпуска гражданской продукции
Персонал	Подготовка управленческого персонала в рыночных условиях
Маркетинг и сервис	Организация маркетинговых исследований рынков продукции гражданского назначения

Заключение

В результате проведенного исследования инновационный процесс, осуществляемый предприятиями ОПК в условиях диверсификации производства,

определен как совокупность научно-технологических и организационных изменений, результатом которых являются инновационные нововведения. Установлено, что он является процессом преобразования научного знания в инновации. Главная цель управления данным процессом – концентрация ресурсов предприятий ОПК на направлениях, обеспечивающих ускорение их инновационного развития и реализацию процесса диверсификации производства.

Исследования по данной проблематике других авторов обычно лишь фиксировали динамику количественных показателей, характеризующих инновационный процесс в условиях диверсификации производства без системного анализа его качественных характеристик. Многие вопросы, связанные с реализуемостью мероприятий диверсификации и рисками их осуществления, обычно декларировались, но не учитывались и системно не исследовались. Поэтому результаты проводимых ранее исследований по проблеме анализа инновационного развития предприятий ОПК в условиях диверсификации производства имеют, в основном, описательный характер. Их использование на практике проблематично или невозможно. Методологические основы анализа данного развития, представленные в работах других авторов, базируются только на ее классических методах (расчете чистого дисконтированного дохода и др.). Однако данные методы приемлемы, в основном, для оптимизации среднесрочных мероприятий и, кроме того, они не учитывают в должной мере специфику анализа производства продукции специального и военного назначения. Это снижает научную обоснованность долгосрочных программ диверсификации и, следовательно, их реализуемость.

Полученные ранее результаты исследования других авторов по данной проблематике получили в статье значительное развитие, т.к. они учитывают требования, вызванные решением новой задачи, стоящей перед предприятиями ОПК – диверсификации производства без снижения уровня военно-технического обеспечения национальной безопасности.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФ, в рамках научного проекта № 21-78-20001.

Библиографический список

1. Тюлин А.Е., Чурсин А.А. Основы управления инновационными процессами в наукоемких отраслях промышленности (практика). М.: Экономика, 2017. 391 с.
2. А. Маслоу. Мотивация и личность. 3 изд. СПб: Питер, 2008. 352 с.
3. Фомина А.В., Авдонин Б.Н., Батьковский А.М., Батьковский М.А. Управление развитием высокотехнологичных предприятий наукоемких отраслей промышленности / Под ред. А.В. Фоминой. М.: Креативная экономика, 2014. 400 с.
4. Батьковский А.М., Батьковский М.А., Божко В.П., Булава И.В., Корсакова А.А., Кушнер А.В., Мамонкин Д.Н., Мингалиев К.Н., Потапенко В.И., Тельнов Ю.Ф. Стратегия развития российских предприятий в современный период: теория и методология / Под редакцией Тельнова Ю.Ф. и Божко В.П. М.: МЭСИ, 2009. 451 с.
5. Авдонин Б.Н., Батьковский А.М., Батьковский М.А., Божко В.П., Булава

И.В., Мерзлякова А.П. Теоретические основы и инструментарий управления долгосрочным развитием высокотехнологичных предприятий. М.: МЭСИ, 2011. 282 с.

6. Батьковский А.М., Фомина А.В., Батьковский М.А., Калачихин П.А., Ключков В.В., Леонов А.В., Пронин А.Ю., Семенова Е.Г., Стяжкин А.Н., Тельнов Ю.Ф., Трофимец В.Я., Трофимец Е.Н. Совершенствование управления оборонно-промышленным комплексом. Под редакцией А.М. Батьковского, А.В. Фоминой. Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации «Электроника». Москва, 2016. 472 с.

7. Авдонин Б.Н., Батьковский А.М. Экономические стратегии развития предприятий радиоэлектронной промышленности в посткризисный период. М.: Креативная экономика, 2011. 512 с.

8. Batkovskiy A.M., Klochkov V.V., Semenova E.G, Fomina A.V., Cherner N.V. (2015). Problems of Coordination of High-Tech Enterprises Strategies in Implementation of Innovative Technologies // Mediterranean Journal of Social Sciences. MCSER Publishing, Rome-Italy, Vol 6, No 4, S 4, August, P. 172-182

9. Фомина А.В., Стяжкин А.Н., Батьковский М.А. Инновационное развитие радиоэлектронной промышленности // Вопросы радиоэлектроники. 2015. № 3. С. 243-258

10. Й. Шумпетер Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. - М.: Эксмо, 2008. 864 с.

11. Нумеровский М.Г. Основные модели инновационной деятельности на отечественных предприятиях ОПК // Экономинфо. 2020. Т. 17. № 1. С. 75-79

12. Бакулина А.А. Создание продукции двойного назначения на предприятиях ОПК: проблемы и инструменты // Фундаментальные исследования. 2020. № 1. С. 5-9

13. Balashova Karina V., Batkovskiy Aleksandr M., Kalachikhin Pavel A., Semenova Elena G., Yury F. Telnov, Fomina Alena V. Formalization and elaboration of a company's business strategy // Problems and Perspectives in Management. 2018. Volume 16. Issue #3, pp. 80-91

14. Ларин С.Н., Соколов Н.А. Оптимизация стратегий наращивания производства инновационной продукции гражданского назначения // Экономика и предпринимательство. 2020. № 3 (116). С. 1003-1010

15. Батьковский А.М., Семенова Е.Г., Трофимец В.Я., Трофимец Е.Н. Оценка рисков инвестиционных проектов на основе имитационного статистического моделирования // Вопросы радиоэлектроники, серия Общетеchnическая (ОТ). Выпуск 2. 2015. № 4. С. 204-222